
Presence sociale et satisfaction dans une formation continue en ligne: Formation organisée par le Ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports au profit des enseignants d'éducation physique et sportive marocains et africains

ABAAKIL Samir

Doctorant au CEDOC : Homme-Société-Éducation

Filière: Apprentissage, Cognition et Technologie *Éducative (ACTE)*

Faculté des Sciences de l'Éducation

Université Mohammed V

E-Mail : samir_abaakil@um5.ac.ma

Dr.Laila Belhaj

Professeur d'enseignement supérieur

Faculté des Sciences de l'Éducation

Université Mohammed V

E-Mail : lbelhaj@hotmail.com

Introduction

Face aux situations de crises naturelles ou de contraintes organisationnelles tel que les pandémies, les guerres ou la massification, les établissements scolaires et universitaires se voient obligés de trouver des solutions innovantes pour assurer la continuité pédagogique et offrir un apprentissage de qualité.

C'est dans ce contexte que les universités et les établissements marocains ont commencé à adopter, depuis 2020, plusieurs modes d'enseignement et de formation à distance via des plateformes d'apprentissage en ligne synchrones et asynchrones tel que le e-learning ou les MOOCS. Ces formations en ligne offrent plusieurs avantages, tel que la connectivité et la flexibilité d'apprentissage mais elles suscitent chez les parties prenantes, de ce mode de formation, des préoccupations d'efficacité pédagogique, de motivation, d'engagement et de

réention qu'il faut revisiter de temps à autre pour une amélioration continue de la satisfaction des apprenants, des enseignants/formateurs et des concepteurs des contenus de ces cours et formations. C'est dans ce cadre que la présente étude est réalisée pour analyser, dans un contexte de formation continue à distance , la relation de la présence sociale et la satisfaction d'une population d'enseignants d'Éducation Physique et Sportive bénéficiant d'une formation en ligne offerte par le MENPS, et pilotée conjointement par la Direction de la Promotion du Sport Scolaire (DPSS), le Centre National des innovations pédagogiques et de l'expérimentation (CNIPE) et la Fédération Royale Marocaine du Sport Scolaire (FRMSS).

Problématique

Depuis le début des années 2000 le Maroc n'a cessé de développer un intérêt croissant pour le mode d'enseignement en ligne, et cet intérêt est devenu plus pressant après la difficile expérience de la crise sanitaire Covid 19 (Ajhoun,R et Daoudi,N , 2018).

La parution de la pandémie COVID-19 dans le monde a perturbé le déroulement des séances d'enseignement et la tenue des cours et des formation en présentiel. Elle a forcé même les écoles, les universités et les organismes de formation dans plusieurs pays à fermer d'une manière exceptionnelle. C'est ce qui a fait que les décisions des établissements d'éducation et de formation ont basculé entre le mode d'enseignement présentiel et à distance. Le Maroc n'a pas fait l'exception et a procédé à la fermeture des Ecoles le 16 mars 2020. Depuis cette date, les cours et les formations à distance ont progressivement remplacé l'enseignement présentiel. L'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) est devenue l'ultime recours pour assurer la continuité pédagogique (R. TALEB, 2023). C'est dans ce cadre, que de nombreux projets ont été initiés au niveau universitaire marocaines et l'e-learning est devenu un moteur de développement durable, contribuant à améliorer le développement de l'enseignement et de l'apprentissage. Actuellement, des initiatives et des efforts importants ont donné naissance aux Massive Open Online Courses (MOOC) qui

ont été rapidement adoptés par les universités marocaines et considérés comme une alternative à l'enseignement classique et une opportunité pour améliorer la qualité et maximiser l'efficacité de l'apprentissage (Ajhoun,R et Daoudi,N , 2018).

Le basculement du mode d'enseignement en présentiel vers le mode d'enseignement en ligne a généré des changements au niveau de la gestion pédagogique et administratif de tout le système éducatif et de formation. Alors que, l'éducation en ligne se développe plus fortement depuis la crise sanitaire Covid19 et permet d'accroître l'accessibilité de l'enseignement et de la formation, des problèmes de satisfaction relatives à ce mode d'enseignement en ligne et des doutes liés au manque de communication sociale et du niveau d'engagement en comparaison avec les cours en présentiel ont été émis par plusieurs auteurs (Metek Akcaoglu et Eunbae Lee, 2016). De plus, le fait d'avoir des étudiants et des apprenants insatisfaits peut être associé à de faibles taux d'achèvement et à de faibles niveaux de motivation (Kuo, 2010).

Sur le plan théorique, les spécialistes de ce mode de formation ont suggéré que les formateurs doivent découvrir et comprendre les problèmes liés à la satisfaction afin de procéder à des interventions appropriées en faveur de leurs apprenants rendant ainsi leur expérience d'apprentissage en ligne plus réussie (Deaudelinet coll., 2016).

Dans la pratiques des incitations aux échanges voire au travail entre pairs est parfois envisagée comme une solution mais les dispositifs sont variés et leurs impacts est mal connus. C'est dans ce contexte que nous menons cette recherche sur un programme de formation continue en ligne qui a été offert par le MENPS, au cours de l'exercice 2020, à l'ensemble des enseignants d'Éducation Physique et Sportive (EPS) au Maroc et d'enseignants de certains pays africains francophones. Ces formations en ligne , nous semblent offrir plusieurs avantages, tel que la connectivité et la flexibilité d'apprentissage mais elles suscitent chez les différentes parties prenantes, des préoccupations d'efficacité pédagogique, de motivation, d'engagement et de rétention qu'il faut revisiter pour une amélioration continue de la satisfaction des apprenants, des

enseignants/formateurs et des concepteurs des contenus de ces cours et formations .

C'est dans ce cadre que la présente étude est réalisée pour analyser la relation entre la présence sociale en ligne et la satisfaction de 723 enseignants d'éducation physique et sportive qui ont suivi à distance, en 2020, au moment de Covid19, des cours de formation continue d'arbitrage et d'entraînement en cinq sports Olympiques pilotée conjointement par la DPSS et le CNIPE.

A cet effet, la question à laquelle la présente recherche tente de répondre est la suivante : **Jusqu' 'à quel degré la dimension de la présence sociale prévue dans la formation continue en ligne des enseignants d'éducation physique et sportive a pu impacter leur perception de satisfaction ?**

Avant d'aller sur le terrain pour collecter les éléments de réponse à cette question, nous allons procéder à l'élaboration d'un cadrage théorique qui va servir de socle scientifique à nos résultats empiriques.

Cadre théorique

Le mode de formation à distance est un domaine multiforme, complexe et diversifié. En effet, elle ne se limite pas à une modalité spécifique ou à une approche pédagogique unique. Elle englobe désormais des activités de formation qui sont proposées en dehors des programmes d'études traditionnels, telles que le e-learning et les MOOCs, qui transcendent les frontières nationales et sont dispensés par des entités autres que les universités traditionnelles. Dans ce qui suit, nous allons cerner la formation à distance, les modèles pédagogiques utilisés dans ce mode de formation et les éléments de la présence sociale et leurs impact sur la satisfaction des apprenants de la formation à distance.

Définition et genèse de la formation à distance

La formation à distance est conçue par opposition à la formation en présentiel (FEP), qui, elle fait référence à la formation en salle, face à face, sur les campus universitaires (Potvin, 2011, p. 2). En ce sens, la formation à distance se définit comme « un enseignement-apprentissage dont la médiatisation permet

de rapprocher le savoir de l'apprenant, alors qu'enseignant et apprenant sont éloignés l'un de l'autre » (CLIFAD, 2007, p. 3).

La notion de distance est ainsi d'abord comprise au sens géographique. Or, cette acception de la formation à distance paraît de moins en moins appropriée vu la forte diversification des modes de formation.

La formation à distance a passablement évolué avec le développement des TIC. Quatre générations de formation à distance peuvent ainsi être distinguées, selon qu'elle s'appuie sur la poste, la radio, la télévision, l'ordinateur ou Internet . Loin de se substituer l'une à l'autre, ces générations ont plutôt une tendance à se combiner (Audet, 2012; Loisier, 2013), bien qu'ait été observé un net recul du recours à l'imprimé au profit d'Internet (Guri-Rosenblit, 2005).

D'après Audet (2012) , on peut classer la formation à distance en quatre générations: (1) Les systèmes par correspondance, utilisés les premières fois vers 1850 dans les pays développés, reposent sur du matériel imprimé et des interactions au moyen de lettres ou de documents transmis par la poste ; (2) Les systèmes éducatifs radio phoniques (à partir des années 1920) et télévisuels (à partir des années 1970) diffusent des cours en direct ou en différé, dont certains permettent des rétroactions entre professeur et étudiant ; (3) Les systèmes multimédias combinent, à partir des années 1980, l'usage de documents imprimés, audio, vidéo et informatiques, et prévoient un soutien pour l'étudiant au moyen, par exemple, d'un tutorat téléphonique et (4) Les systèmes par Internet, nés dans les années 1990, s'appuient sur des documents accessibles en format électronique et sur des interactions entre le professeur et l'étudiant, ou entre les étudiants, par l'entremise du courrier électronique, de téléconférences assistées par ordinateur, de forums de discussion, etc.

L'évolution des TIC a permis à la formation à distance d'intégrer des activités dites « asynchrones », c'est-à-dire des activités qui se déroulent en temps différé, reliant des étudiants isolés ou regroupés en différents lieux. Ces possibilités de « présence à distance » atténuent d'autant l'opposition traditionnelle entre formation en présentiel et formation à distance (Jacquinet-Delaunay, 2010).

Les recherches actuelles concernant les méthodes pédagogiques innovantes en matière d'apprentissage à distance portent sur les facteurs de satisfaction des apprenants et sur celui de leur engagement.

La satisfaction des étudiants est un facteur essentiel dans l'évaluation des cours en ligne. D'après Alqurashi (2019) et Kuo et al (2014). La satisfaction est associée à la qualité d'un programme en ligne et à la performance des étudiants, mais elle est également liée aux taux de décrochage, à l'engagement à suivre un cours en ligne. Pour ces raisons, les auteurs ont pu identifier et tester six facteurs permettant d'apporter un sentiment de satisfaction au cours de la relation d'apprentissage à distance ; comme : (1) l'état psychologique de l'apprenant, (2) la manière pour le formateur de piloter la relation avec l'apprenant, (3) le degré de flexibilité et la qualité des cours, (4) le degré de qualité de l'outil utilisé et l'usage d'Internet, (5) le design de l'outil utilisé en matière d'utilité perçue et de simplicité perçue, et enfin (5) la relation aux autres en matière de diversité dans le processus d'évaluation et par la nature des interactions mises en œuvre. Notre recherche va porter plus précisément sur la dimension de la présence sociale. Pour cela nous allons utiliser le modèle CAL comme cadre d'analyse.

Le modèle de communauté d'apprentissage en ligne (CAL)

Le modèle CAL correspond à la conception d'apprentissage appropriée pour les étudiants adultes, où les expériences d'apprentissage sont enrichies par une conception d'apprentissage individuel et collaboratif (Ke, 2010). Arbaugh et al. (2008) ont déclaré que ce cadre fournit une perspective collaborative-constructiviste pour comprendre la dynamique d'une expérience d'apprentissage en ligne. De même pour Ke (2010), ce modèle porte sur la qualité de l'ensemble de l'expérience éducative en ligne, plus particulièrement sur la nature du processus.

Figure 1 : Modèle de la communauté d'enquête adapté de Garrison et Anderson (2003)

Garrison, Anderson, Archer (2000) définissent la présence sociale comme "la capacité des participants à une communauté d'enquête à se projeter socialement et émotionnellement, comme de personnes "réelles" par le biais du moyen de communication utilisé. Pour Picciano (2002), c'est le sentiment d'appartenance d'un étudiant à un cours et sa capacité d'interagir avec les autres étudiants et l'instructeur. Swan et Shih (2005) l'ont définie comme le degré auquel les participants se sentent affectivement connectés les uns aux autres.

Wang, Gould et Fulton (2007) ont défini la présence cognitive comme la capacité des étudiants à assimiler les informations du cours pour construire des connaissances. La présence pédagogique, quant à elle, joue un rôle en aidant les formateurs en ligne à faciliter les activités d'apprentissage en ligne ainsi que le travail de collaboration ; elle aide également à établir la confiance entre les

apprenants et à créer un climat de communauté entre et parmi les groupes (Garrison et al., 2010).

La présence sociale dans la formation en ligne

Les pairs ou la présence étudiants-étudiants exige que les étudiants travaillent ensemble. Leur présence, avec ou sans la présence en temps réel du formateur, peut s'avérer être une plate-forme précieuse pour l'apprentissage à distance (Hirumi, 2006 ; Moore, 1989). La présence sociale peut se manifester dans des activités telles que les projets de groupe, les démonstrations, le partage de contenu et d'idées par le biais de discussions en ligne, la révision avec les pairs, les examens par les pairs, les jeux de rôle, les études de cas, les débats, l'écriture collaborative et les simulations (Northrup, 2001 ; Shank & Doughty, 2002). Par conséquent, conformément à la vision du constructivisme social, l'apprentissage dans un contexte social est dérivé de la communication, de l'activité collaborative et des interactions avec les autres (Swan, 2005).

La présence sociale est également un facteur influent sur la réussite et la qualité des expériences d'apprentissage en ligne (Cobb, 2009 ; Mansour et al., 2010), et un élément essentiel de l'apprentissage collaboratif (Mansour et al., 2010). Liu et al. (2009) l'ont souligné en déclarant que l'étudiant maintient un haut degré d'interaction et de collaboration avec ses pairs tant qu'il a une perception positive de la présence sociale. Rovai (2007) a souligné que la présence sociale pourrait réduire le sentiment de solitude que les apprenants en ligne peuvent éprouver en raison de la structure de l'apprentissage en ligne. Dans les cours en ligne, les étudiants et leurs formateurs sont physiquement séparés la plupart du temps ; assurer une présence sociale et une présence pédagogique représentent une solution à ce problème (Sung & Mayer, 2012).

La présence sociale et la satisfaction en formation en ligne

Plusieurs résultats d'études concordent pour dire qu'il existe une relation entre la présence sociale et l'apprentissage perçu. Les résultats de l'étude de Richardson et Swan (2009) qui a examiné les relations entre la présence sociale, l'apprentissage perçu et la satisfaction des étudiants dans l'apprentissage en

ligne utilisant pour cela une version modifiée de l'échelle de présence sociale construite par Gunawardena et Zittle (1997), ont montré que la présence sociale a une corrélation avec l'apprentissage perçu et avec la satisfaction des étudiants vis-à-vis de leur formateur. Les résultats de l'étude de Cobb (2011) ont montré que la présence sociale prédisait et expliquait 44 % de la variance de la satisfaction et 36 % de la variance de l'apprentissage perçu.

La présence sociale pourrait être un puissant prédicteur des résultats d'apprentissage dans des situations différentes et certaines études ont tenté de faire la lumière sur les stratégies potentielles qui pourraient être utilisées afin d'augmenter la présence sociale dans l'apprentissage en ligne. Hostetter et Busch (2006) ont indiqué qu'une présence sociale élevée pourrait être atteinte en prenant soin de la conception du cours, et ont également indiqué que l'immédiateté des enseignants dans leurs réponses et leurs interactions avec les étudiants peut entraîner une augmentation de leur perception de la présence sociale. Selon Sung et Mayer (2012), c'est le rôle du formateur de créer un environnement qui permette aux apprenants de partager librement leurs commentaires et leurs opinions et d'accepter celles des autres.

Méthodologie

Le programme de la formation est un programme modulaire offert à des enseignants d'Éducation physique et sportive et dispensé entièrement en ligne. Il a été implanté sur l'une des plateformes du MENPS dédiée à la formation continue. Les réunions se déroulaient sur la plateforme ZOOM ou Teams Microsoft à l'initiative du formateur respectif pour chaque sport olympique (Basketball, handball, football, rugby et volleyball) et par domaine de formation (arbitrage et entraînement).

La collecte des données a été réalisée par un questionnaire qui visait à interroger les étudiants sur leur perception de la présence sociale et la satisfaction globale à l'égard de la formation en ligne. L'échelle de satisfaction a été adaptée de kuo (2010), tandis que l'échelle de la présence sociale est tirée du modèle de la communauté d'apprentissage en ligne d'Arbaugh et al. (2008).

Résultats :

Sur les 958 enseignants d'EPS Marocains dont 33 des pays africains : Cameroun, Niger et Union des Comores retenus pour suivre cette formation, 874 enseignants ont confirmé leur inscription, le nombre total des participants qui ont complété les quatre modules était de 723 avec un taux d'abandon de 17%. La formation en ligne s'est déroulée entre le 16 mars et le 16 mai 2020 avec une prolongation de deux semaines sur demande des formateurs.

Parmi les 723 enseignants d'EPS, 378 enseignants (52%) ont répondu au questionnaire, dont 10,8 % de femmes. A peu près la moitié des répondants (49,4%) sont âgés entre 26 à 35 ans, 29,7% sont âgés entre 36 et 45 ans et 15,2 % sont âgés entre 46 et 55 ans.

L'analyse des données du Tableau 1, nous indique que le fait de « faire connaissance avec les autres participants donnant un sentiment d'appartenance au groupe de cette formation en ligne » (Q4PS) influencerait positivement sur le sentiment de « développement éducatif des étudiants à l'issue de leurs expérience de formation en ligne » (Q14SG). Ce résultat est statistiquement significatif avec une valeur de $p < 0,05$ (bilatéral).

Tableau 1 : Relation entre (Q4PS) et (Q14SG).

	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	270,295 ^a	16	,000
Rapport de vraisemblance	196,465	16	,000
Association linéaire par linéaire	149,148	1	,000
Nombre d'observations valides	342		

a .7 cellules (28,7 cellules (28,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.

L'effectif théorique minimum est de 2,05.

L'analyse des données du Tableau 2, nous indique que « faire la connaissance des autres participants donnant un sentiment d'appartenance au groupe » **(Q4PS)** impacte significativement sur « la contribution du développement professionnel des étudiants » **(Q15SG)**. Ces résultats nous permettent ainsi donc de rejeter l'hypothèse d'indépendance et donc l'hypothèse nulle H0 entre la présence sociale et la variable de la satisfaction globale et de conclure à l'existence d'une relation de dépendance entre ces deux variables. Ce résultat est statistiquement significatif avec une valeur de $p < 0,05$ (bilatéral).

Tableau 2 : Relation (Q4PS) et (Q15SG)

	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	233,765 ^a	16	,000
Rapport de vraisemblance	191,894	16	,000
Association linéaire par linéaire	145,136	1	,000
Nombre d'observations valides	342		

a. 7 cellules (28,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.

L'effectif théorique minimum est de 2,05.

L'analyse des données du Tableau 3, nous indique que « la formation en ligne qui permet d'être en mesure de former des impressions distinctes sur certains participants » **(Q5PS)** contribue au sentiment de « développement éducatif » **(Q14SG)** de l'étudiant. Cette significativité du résultat avec la valeur du P qui reste de 0,00 et donc bien inférieure au seuil fixé de 0,05, nous permet ainsi de rejeter l'hypothèse H0 et d'accepter l'hypothèse H1 se rapportant à l'existence d'une relation de dépendance entre la variable de la présence sociale avec celle de la satisfaction globale.

Tableau 3: relation entre (Q5PS) et (Q14SG).

	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson ^a	113,455	16	,000
Rapport de vraisemblance	111,848	16	,000
Association linéaire par linéaire	76,372	1	,000
Nombre d'observations valides	342		

- a. 7 cellules (28,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
 L'effectif théorique minimum est de 2,53.

Le tableau 4 nous donne les statistiques du croisement des modalités des deux variables de la présence sociale avec la satisfaction globale, ici, « l'interaction sociale que permet la formation en ligne » (**Q6PS**) et le sentiment de « développement éducatif » (**Q14SG**). Ces résultats nous montrent l'existence d'une valeur P inférieure à 0,05 ; ce qui nous amène à rejeter l'hypothèse nulle H0 et à conclure à l'existence d'une différence significative entre les deux variables.

Tableau 4: Relation entre (Q6PS) et (Q14SG).

	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson ^a	116,562	16	,000
Rapport de vraisemblance	105,291	16	,000
Association linéaire par linéaire	86,245	1	,000
Nombre d'observations valides	342		

- a. 7 cellules (28,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
 L'effectif théorique minimum est de 2,53.

Les tableaux 5 et 6, affichent le croisement des différentes modalités des variables de présence sociale et de satisfaction générale et permettent d'aboutir à des résultats significatifs, avec respectivement des valeurs Khi deux de 24,489 et de 236,642 pour des niveaux significatifs inférieurs au seuil de 0,05. Ces

résultats permettent de rejeter l'hypothèse nulle H0 et d'accepter celle alternative H1 traduisant l'existence d'une relation entre ces deux variables et qui ne soit pas due au hasard. Les relations entre ces deux variables notamment le sentiment « d'aise des participants aux discussions au niveau des formations en ligne » (Q8PS) qui impacte sur « la disposition de ceux-ci à suivre à nouveau une formation en ligne dans le futur » (Q17SG); de même, la sensation « d'aise d'interagir avec d'autres participants » (Q9PS) qui se trouve aussi être en relation de dépendance avec le niveau de « satisfaction de l'interaction au niveau des formations en ligne » (Q16SG), sont significatives à des valeurs de $p=0,000$.

Tableau 5 : relation entre (Q8PS) et (Q17SG).

	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	24,489 ^a	4	,000
Rapport de vraisemblance	25,961	4	,000
Nombre d'observations valides	342		

a. 4 cellules (40,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
 L'effectif théorique minimum est de ,96.

Tableau 6 : relation entre (Q9PS) et (Q16SG).

	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	236,642 ^a	16	,000
Rapport de vraisemblance	203,176	16	,000
Association linéaire par linéaire	133,488	1	,000
Nombre d'observations valides	342		

a. 7 cellules (28,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
 L'effectif théorique minimum est de 2,05.

L'analyse conjointe des tableaux 7 et 8, nous donne les croisements des différentes modalités des variables présence sociale et satisfaction générale.

Avec ces résultats, nous pouvons procéder au rejet de l'hypothèse (H0) et d'accepter celle de (H1) traduisant l'existence d'une relation d'association entre ces deux variables et qui ne soit pas due au hasard. Il est donc possible de confirmer, à partir de ce constat, deux relations notamment le fait que le sentiment de « confiance et d'aise en situation de désaccord avec les autres participants à une formation en ligne » (Q10). Pouvait être associé et donc influencer sur le « développement professionnel » (Q15) Aussi, l'impression de « reconnaissance du point de vue par les autres participants » (Q11PS) à une formation en ligne pouvait contribuer au « développement éducatif » (Q14SG).

Tableau 7 : relation entre (Q10) et (Q15)

	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	97,183 ^a	16	,000
Rapport de vraisemblance	82,800	16	,000
Association linéaire par linéaire	41,632	1	,000
Nombre d'observations valides	342		

a. 4 cellules (16,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
 L'effectif théorique minimum est de 3,47.

Tableau 8 : relation entre (Q11PS) et (Q14SG) .

	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	173,893 ^a	16	,000
Rapport de vraisemblance	152,729	16	,000
Association linéaire par linéaire	118,267	1	,000
Nombre d'observations valides	342		

b. 6 cellules (24,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
 L'effectif théorique minimum est de 1,75

Le croisement d'une modalité de la variable qualitative « Présence sociale » avec une autre de la variable « Satisfaction Globale » a permis d'aboutir au tableau 9. L'analyse des données de ce croisement, nous indique que les discussions en ligne, qui ont aidé à développer un sens de collaboration

(Q12PS), dans une formation en ligne, influent significativement sur la satisfaction du niveau d'interaction (Q16SG). Ce résultat est statistiquement significatif avec une valeur de $p < 0,05$ (bilatéral).

Tableau 9 : relation entre (Q12PS) et (Q16SG).

	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	328,311 ^a	16	,000
Rapport de vraisemblance	234,539	16	,000
Association linéaire par linéaire	149,895	1	,000
Nombre d'observations valides	342		

a. 7 cellules (28,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
 L'effectif théorique minimum est de 1,83.

Discussion

Les résultats correspondent à des études antérieures montrant les avantages de la présence sociale pour la satisfaction dans l'apprentissage en ligne (Wenting et al., 2021 ; Stephanie et al., 2020). Toutefois, les complexités de cette relation méritent d'être explorées plus loin. La performance académique, l'engagement en classe et les facteurs de l'environnement en ligne jouent également un rôle (Joshua & Theo, 2017). Des recherches supplémentaires devraient étudier ces influences dans le contexte de l'apprentissage numérique marocain.

Les chercheurs recommandent d'appliquer des techniques d'amélioration de la présence sociale dans la conception des cours, telles que les tâches de collaboration et la facilitation des connexions émotionnelles (Stephanie et al., 2020). Des expériences pourraient éclaircir les stratégies de développement des communautés en ligne à long terme (Patrick & Joanna, 2018). La présence sociale peut aider à résoudre le manque d'éléments personnels dans les salles de classe virtuelles (Aimee, 2017). La mise en œuvre du cadre de la communauté d'apprentissage en ligne pourrait également stimuler la motivation et les liens interpersonnels pour la satisfaction (M. et al., 2019). Il est conseillé d'évaluer à la

fois les techniques de pointe et les approches de base pour impliquer efficacement les apprenants dans les communautés en ligne. (Sue et al., 2009).

Cette étude a été limitée par son échantillon étroit et l'accent mis sur les enseignants d'éducation physique. Des recherches supplémentaires devraient recruter des échantillons plus importants randomisés à travers les disciplines pour généraliser les résultats. La conception transversale limite l'analyse causale. Des études longitudinales et expérimentales pourraient fournir des informations plus approfondies sur les mécanismes. Des données qualitatives par l'intermédiaire d'entretiens et de groupes d'intérêt aideraient à comprendre les perspectives et les besoins des participants. En tant qu'enquête initiale portant sur la présence sociale pour la satisfaction en ligne au Maroc, les stratégies proposées peuvent aider à intégrer des techniques de renforcement de présence afin d'améliorer l'engagement. Toutefois, de nouvelles recherches sur mesure sont nécessaires pour parvenir à un développement professionnel en ligne optimal dans tous les domaines académiques.

Conclusion

Nos résultats sont en cohérence avec des études qui ont montré le fait que la présence sociale soit prédicteur important et significatif de la satisfaction des étudiants. En effet, elle souligne l'existence d'une forte corrélation entre la présence sociale et la satisfaction des apprenants. Ce qui corrobore que la présence sociale joue un rôle dans la prédiction de la satisfaction d'apprentissage des apprenants.

Cette étude fournit des preuves préliminaires selon lesquelles une formation en ligne délibérément conçue et axée sur les interactions sociales peut améliorer la satisfaction et l'engagement des enseignants marocains. Les résultats peuvent informer le développement de plates-formes virtuelles personnalisées tirant parti des technologies éducatives centrées sur l'homme. Des recherches supplémentaires sont nécessaires à l'échelle des disciplines académiques afin d'obtenir un développement professionnel optimal en ligne dans le contexte marocain.

Bibliographies:

Alqurashi, E. (2019). Predicting student satisfaction and perceived learning within online learning environments, *Distance Education*

Aimee, L., Whiteside. (2017). *Social Presence in Online Learning: Multiple Perspectives on Practice and Research.*

Akyol, Z., & Garrison, D. (2011). Understanding cognitive presence in an online and blended community of inquiry: Assessing outcomes and processes for deep approaches to learning.

Al-Asfour, A. (2012). Examining Student Satisfaction of Online Statistics Courses. *Journal of College Teaching & Learning (TLC)*, 9(1), 33–38.

Anderson, T., Rourke, L., Garrison, D. R., & Archer, W. (2001). Assessing teaching presence in a computer conferencing context. *Journal of Asynchronous Learning Networks*, 5(2), 1–17

Arbaugh, J. B. (2008). Does the Community of Inquiry Framework Predict Outcomes in Online MBA Courses? *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 9(2).

Arbaugh, J. B., Cleveland-Innes, M., Diaz, S. R., Garrison, D. R., Ice, P., Richardson, J. C., & Swan, K. P. (2008). Developing a community of inquiry instrument: Testing a measure of the community of inquiry framework using a multi-institutional sample. *The Internet and Higher Education*, 11(3-4), 133–136.

Hostetter, C., & Busch, M. (2006). Measuring up online: The relationship between social presence and student learning satisfaction. *Journal of Scholarship of Teaching and Learning*, 6(2), 1–1

Hostetter, C., & Busch, M. (2006, November 1). *Measuring Up Online: The Relationship between Social Presence and Student Learning Satisfaction.* ResearchGate.

https://www.researchgate.net/publication/228357915_Measuring_Up_Online_The_Relationship_between_Social_Presence_and_Student_Learning_Satisfaction

Cobb, S. (2011). Social Presence, Satisfaction, and Perceived Learning of RN-to-BSN Students in Web-Based Nursing Courses. *Nursing Éducation Perspectives*, 32, 115-119.
<https://doi.org/10.5480/1536-5026-32.2.115>

Conrad, D. (2009). Cognitive, instructional, social presence as factors in learners' negotiation of planned absences from online study. *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 10(3), 1–10.

Garrison, D. R. (2009). Communities of inquiry in online learning. In P. L. Rogers (Ed.), *Encyclopedia of distance learning* (pp. 352–355), 2nd ed. Hershey, PA: IGI Global.

Garrison, D. R., & Arbaugh, J. B. (2007). Researching the community of inquiry framework: Review, issues, and future directions. *Internet and Higher Education*, 10(3), 157–

Greyling, F. C., & Wentzel, A. (2007). Humanizing education through technology: Creating social presence in large classes. *South African Journal of Higher Education*, 21(4), 654–667.

Gunawardena, C. N., & Zittle, F. J. (1997). Social presence as a predictor of satisfaction with a computer-mediated conferencing environment. *American Journal of Distance Education*, 11, 8-26.

Hew K.F., Hu X., Qiao C. & Tang Y., What predicts student satisfaction with MOOCs: A gradient boosting trees supervised machine learning and sentiment analysis approach, *Computers & Education* (2019),

Hirumi, A. (2006). Analyzing and designing e-learning interactions. In C. Juwah (Ed.) *Interactions in online education: Implications for theory and practice* (pp. 46-71). New York: Routledge.

Jackson, L. C., Jones, S. J., & Rodriguez, R. C. (2010). Faculty actions that result in student satisfaction in online courses. *Journal of Asynchronous Learning Networks*, 14(4), 78–96

Joshua, Weidlich., and Theo, Bastiaens. (2017). Explaining the social presence and quality of online learning using the SIPS model. *Computers in Human Behavior*, Doi: 10.1016/J.CHB.2017.03.016

Kang, M., Liew, B. T., Kim, J., & Jung, H. (2011, June). Learning presence as a predictor of achievement and satisfaction in an online learning environment. Paper presented at the World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (EDMEDIA) 2011, Lisbon, Portugal

Ke, F. (2010). Examining online teaching, cognitive, and social presence for adult students. *Computers & Education*, 55, 808–820.

Kuo, Y. (2010). Interaction, internet self-efficacy, and self-regulated learning as predictors of student satisfaction in distance education courses (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3419203).

Kuo, Y. C., Walker, A., Schröder, K. E. E., & Belland, B. R. (2014, January 1). Interaction, Internet self-efficacy, and self-regulated learning as predictors of

student satisfaction in online education courses. *Internet and Higher Education*; Elsevier BV. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2013.10.001>

Liu, S.Y., Gomez, J. & Yen, C.J. (2009). Community College Online Course Retention and Final Grade: Predictability of Social Presence. *Journal of Interactive Online Learning*, 8(2), 165-182. Retrieved October 27, 2023 from <https://www.learntechlib.org/p/109390/>.

Mansour, S., El-Said, M., & Bennett, L. (2010, June). Does the use of Second Life affect students' feeling of social presence in e-learning? Paper presented at the 8th Education and Information Systems, Technologies and Applications: EISTA 2010, Orlando, Florida.

M., A., D'Alessio., Loraine, Lundquist., Joshua, J., Schwartz., Vicki, A., Pedone., Jenni, Pavia., Jenna, Fleck. (2019). Social presence enhances student performance in an online geology course but depends on instructor facilitation. *Journal of geoscience education*, [Doi: 10.1080/10899995.2019.1580179](https://doi.org/10.1080/10899995.2019.1580179)

Northrup, P. (2001). A Framework for Designing Interactivity into Web-Based Instruction. *Éducationnel Technology*, 41, 31-39.

Nyachae, J. N. (2011). The effect of social presence on students' perceived learning and satisfaction in online courses (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3476497).

Patrick, R., Lowenthal., Chareen, Snelson. (2017). In Search of a Better Understanding of Social Presence: An Investigation into How Researchers Define Social Presence. *Distance Education*, [Doi: 10.1080/01587919.2017.1324727](https://doi.org/10.1080/01587919.2017.1324727)

Pham, long; Limbu, Yam B.; Bui, Trung K.; Nguyen, Hien T.; Pham, Huong T. (2019). Does e-learning service quality influence e-learning student satisfaction and loyalty? Evidence from Vietnam. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 7

Richardson, J., & Swan, K. (2019, March 19). *examining social presence in online courses in relation to students' perceived learning and satisfaction*. Online Learning; Online Learning Consortium. <https://doi.org/10.24059/olj.v7i1.1864>

Rovai, A. P. (2007). *Facilitating online discussions effectively*. Learning & Technology Library (LearnTechLib). <https://www.learntechlib.org/p/102635/>

Shank, P. & Doughty, V. (2002). Learning anew: An exploratory study about new online learners' perceptions of people interaction and learning to learn in an online course. Paper presented at the World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications.

Stephanie, A., Andel., Triparna, de, Vreede., Paul, E., Spector., Balaji, Padmanabhan., Vivek, K., Singh., Gert-Jan, de, Vreede. (2020). Do social features help videocentric online learning platforms? A social presence perspective. Computers in Human Behavior, [Doi: 10.1016/J.CHB.2020.106505](https://doi.org/10.1016/J.CHB.2020.106505)

Sue, Byrd, Steinweg., Leonard, Trujillo., Tara, Jeffs., Sandra, Hopfengardner, Warren. (2009). Maintaining the Personal Touch in a Growing Program: Strategies for Establishing Social Presence in Online Classes. Journal of the Research Center for Educational Technology,

Sung, E., & Mayer, R. E. (2012). Five facets of social presence in online distance education. Computers in Human Behavior, 28(5), 1738-1747.

Swan, K. (2005). A constructivist model for thinking about learning online. In J. Bourne & J. C. Moore (Eds), Elements of Quality Online Education: Engaging Communities. Needham, MA: Sloan-C.

Wei, C., Chen, N., & Kinshuk. (2012). A model for social presence in online classrooms. Educational Technology Research and Development, 60(3), 529–545.

Zhang, Chi and Zigurs, Ilze, "An Exploratory Study of the Impact of a Virtual World Learning Environment on Student Interaction and Learning Satisfaction" (2009). AMCIS 2009 Proceedings.

Wenting, Zou., Xiao, Hu., Zilong, Pan., Chenglu, Li., Ying, Cai., Min, Liu. (2021). Exploring the relationship between social presence and learners' prestige in MOOC discussion forums using automated content analysis and social network analysis Computers in Human Behavior, [Doi: 10.1016/J.CHB.2020.106582](https://doi.org/10.1016/J.CHB.2020.106582)